

O‘QUVCHILARNI MUSTAQIL VA MANTIQIY FIKRLASHIDA SAVOL VA TOPSHIRIQLARNING O‘RNI

Ibrohimova Dilrabo Mirzohidovna

Nizomiy nomidagi TDPU 4- bosqich talabasi

Annotatsiya:

Ushbu maqola oliy va o‘rta ta’lim muassasalarida dars mashg‘ulotlarini tashkil etishda o‘quvchi va talabalarni darsga bo‘lgan e’tiborini kuchaytirish, fanga bo‘lgan qiziqishlarini shakllantirish, ijodiy, erkin va mustaqil fikrlashini rivojlantirish, mantiqiy topshiriq va savollar o‘quvchilarni to‘g‘ri fikrlashga nutqini erkin bayon etishga, masalaga to‘g‘ri yondashishga, shu jumladan, fikrlar o‘rtasidagi aloqadorlikni muhokama qilib, tanqidiy fikr bildirish to‘g‘risida tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: *Mantiq, fikrlash, mustaqil fikrlash, savol, topshiriq*

Annotation:

This article discusses how to enhance students’ attention during lessons and cultivate their interest in the subject matter in higher and secondary educational institutions. It focuses on developing students’ creative, free, and independent thinking, as well as their logical reasoning abilities. It also emphasizes the importance of tasks and questions that encourage students to think critically, express their thoughts freely, approach problems correctly, and analyze the connections between ideas, fostering the ability to engage in critical thinking and discussion.

Key words: *Logic, thinking, independent thinking, question, assignment*

Kirish

O‘zbekiston ta’lim tizimini rivojlantirish, xalqaro talablarga javob beradigan kadrlarni tayyorlash haqida so‘z yuritilar ekan, o‘quvchilarni nafaqat har

tomonlama ilm asoslarini mukammal egallaganligi, balki ularda mantiqiy fikrlashni, unga baho berishni va kerakli o'rinda tanqidiy ham or'ganish yoxud o'rgatish zamon talabidir.

So'zlash – og'zaki nutqda orqali amalga oshiriladiga faoliyatdir. Unga sinonim tarzda aytib berish, bayon etish kabi so'zlarni misol keltirishimiz mumkin.

Mantiq – nafaqat fikrlash qobiliyati qobiliyati, u izchil va to'g'ri mulohaza yuritish hamdir. O'quvchida dastlab, fikrlash qobiliyati rivojlangan bo'lsa, mantiqiy fikrlashda qiyinchilikka duch kelmaydi. Shu o'rinda Fransuz faylasufi Dekartning: «Men fikrlayapman, demak men mavjudman» degan gapi o'rinlidir.

Muhokama va Natijalar

Inson fikrlash jarayonini yuzaga keltirishning asosiy sharti undagi borliq sirlarini bilishga bo'lgan intilish, ichki ehtiyoj, ya'ni motivdir. Usiz insonda fikrlash paydo bo'lmaydi. Shunday ekan so'zlash va fikrlashning ozgina farqi bo'ladi. So'zlaganda narsa-hodisalarning boshqalar tomonidan kashf etilgan jihatlari bilib olinadi. Mustaqil fikrlaganda esa, odam olam hodisalari va hayoti o'zgalarnikiga o'xshamagan yo'sinda, o'ziga xos yo'l bilan bilib oladi. Olib borilgan kuzatishlarga tayanib, mustaqil fikrlashga quyidagicha ta'rif berish mumkin: mustaqil fikrlash - insonning o'z oldida turgan muammoni aniq belgilangan maqsad va vazifalarga muvofiq holda bilimi hamda hayotiy tajribalariga tayanib, o'z intellektual imkoniyati darajasida turli yo'l, usul, vositalar yordamida, mustaqil ravishda hal qilishga qaratilgan aqliy faoliyatidir. «Fikrlash jarayoni, - deb yozadi L. Vigotskiy, - bolaning ota-onasi bilan muloqotidan boshlanadi. Mustaqil fikrlash esa bu suhbatlarni bola «yutib», o'zicha «hazm qila» boshlaganidan so'ng shakllanadi¹»

Mantiqiy fikrlash – fikrlashning oliy pog'onalaridan biri bo'lib , izlanuvchnalik asosida fikrlarning bir-biriga bog'lanishini bildiradi va bu shaxs [o'quvchi, talaba] ijodiy faoliyatining asosiy qirrasini o'zida mujassam etadi. Vigotskiyning ta'biricha, „Mantiqiy fikrlash - ongli ravishda, o'z-o'zini nazorat

qilgan holda ilmiy-nazariy asoslarga tayanib fikrlash demak. Uningcha, fikrlashda mantiqning yo‘qligi fikrlash jarayonida mustaqillikning, erkinlikning, onglilikning yo‘qligi demakdir’’²

Mantiqiy fikrlashda o‘quvchilarda shakllangan yoki shakllanishi kerak bo‘lgan bir qancha mezonlar ham katta ro‘l o‘ynaydi. Jumladan bular:

- ✓ Tafakkurning mustaqilligi;
- ✓ O‘quv darslari, topshiriq va materiallarini o‘zlashtirish tezligi va mustahkamligi;
- ✓ Notanish bo‘lgan vazifalarnihal qilishda zehn [fikrlash] ning tezligi
- ✓ O‘rganilayotgan va ko‘rib chiqilayotgan vaziyat mavzusiga to‘g‘ri yondashish [ya’ni faqatgina asosiy narsalarga e’tiborni qaratmasdan, kichik detallarga ham razm solish]

Mantiqiy va mustaqil fikrlashga oid topshiriqlar:

✓ Sinf va guruh doirasidan kelib chiqib o‘qituvchi kichik matnni boshlab beradi.O‘quvchi, talabalar esa uni davom ettiradi va o‘z matnini nomlaydilar.

Jumladan: Bir inson qayiqda dengizni sayohat qilayotgan edi. Ammo unig sayohati ko‘ngildagidek bo‘lmadi. Baland ko‘tarilgan dengiz to‘foni uni kimsasiz joyga olib borib qo‘ydi. U dastlab siqildi, baqirdi, atrofga nazar tashladi. Unga yordam qo‘lini cho‘zadigan kimsa yo‘q edi. Bir kuni u talafotga uchragan qayiq qoldiqlaridan isinish uchun tayyorgarlik boshladi

.....
.....

✓ O‘quvchilarga bir matnni [u biror asar , she’r ham bo‘lishi mumkin] tartibsiz holatda topshirishadi. Ular o‘qigan bilimlari va zehni ishga solib to‘g‘irlashadi.

Masalan: O‘tkir Hoshimovning farzandlari: Farrux Hoshimov , Yulduz Hoshimova. Yozuvchi 1941 – yilda Toshkentda tavallud topadi. U nasriy yo‘lda ijod qiladi. U ilk ijodini she‘r yozishdan boshlaydi. Ijodi davomida Ernest Hemingway, Konstantin Simonov va Kuprin kabi adiblarning asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qiladi. 2013- yilda vafot etadi. [Bunda dastlab tug‘ilgan yili, ilk ijodi, farzandlari, tarjimalari va vafoti – xronologik tarzda bayon etiladi].

✓ Rasm orqali nutqini bayon etish. Bu usul asossan adabiyot darsida qo‘llaniladi. Xususan, kichik listda yoki monitorda chizmalar bo‘ladi. U orqali o‘quvchilar asar nomi topishi kerak:

Tun va yulduz = Yulduzli tunlar

Lola va dala = lolazor

Ikki yonma- yon eshik = Ikki eshik orasi

Tun + yo‘l + uxlayotgan odam = yishda kechgan umrlar

✓ Obrazlar tasnifi:

O‘quvchilarga chorak davomida yoki qo‘shimcha vazifa qilib o‘qish uchun dars beriladi. [buni adabiyot misolida ko‘rib chiqamiz].

Masalan: „ Kecha va Kunduz“, „ Ikki eshik orasi“, „ O‘tkan kunlar“

Bu asar qahramonlarining ta‘rifi [ismlari yozilmaydi] o‘quvchilarga tarqatiladi [u kichik list yoki stikerlarga yoziladi] . Ma‘lum bir vaqt ichida ular ta‘rifga mos obrazni topishlari kerak bo‘ladi.

Yuqoridagi metodlar o‘quvchilarni darsga e‘tiborli bo‘lishga, o‘qiyotgan narsasiga yuzaki qaramaslikka, o‘z fikrini bayon etishga va biroz tanqidiy mulohazaga ham chorlaydi.

Yana bir narsa muhimki, aynan adabiyot darslarida kuzatamizki, biror asarni tahlil qilganimizda obrazlarning xarakteri va taqdiri bizni befarq qoldirmaydi. Ayrim o‘qituvchilar tomonidan savol beriladi: Siz shu holatda bo‘lsangiz nima qilgan bo‘lar edingiz? Bu savolga o‘quvchilar o‘ylamasdan, befarq holatda

osongina javob beradilar. Bu savol o‘rinsizdir. Savolni quyidagicha o‘zgartiramiz: Bu qahramon to‘g‘ri ish qildimi? U yana qanday yo‘llardan foydalansa bo‘lar edi? Yozuvchi bu qahramon orqali kitobxonga nimani uqtirmoqchi yoki bu qahraminda qanday ramziy ma‘no bor? Ushbu savollar esa kitobxonni oz bo‘lsada ijodiy va mantiqiy fikrlashga o‘rgatadi.

Xulosa

O‘zbekiston Prezidenti *Shavkat Mirziyoyev* yoshlarning mustaqil fikrlashi va ularning jamiyatdagi o‘rni haqida bir qancha marotaba o‘z fikrlarini bildirgan. 2022-yil 30-iyun kuni Yoshlar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida u shunday dedi:

"Bugungi yoshlarimizning salohiyati, dunyoqarashi, bildirgan taklif va tashabbuslari, mustaqil fikrlashi, kelajak va Vatan haqida, o‘zining jamiyatdagi o‘rni va mas‘uliyati haqidagi qarashlari barcha ota-onalar, ustoz-murabbiylar qatorida meni ham cheksiz quvontiradi." Undan tashqari jadidchilarning ota Mahmudxo‘ja Behbudiy: "Bilim va mantiqiy fikrlash millatni zulmatdan nurga olib chiqadi. Haqiqiy taraqqiyot faqat ma‘rifat va tafakkur orqali amalga oshadi",- deya ta‘kidlaydi. Jadidchilar mantiqiy fikrlashni o‘qitish va targ‘ib qilish orqali o‘z davri jamiyatining intellektual va ma‘naviy rivojlanishini ta‘minlashni maqsad qilgan. Ular bu maqsadga zamonaviy ta‘lim tizimi, ilmiy tafakkur va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali erishish mumkinligiga ishongan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharipov M., Fayzixo‘jayeva D. Mantiq. O‘quv qo‘llanma. – G‘afur G‘ulom: Toshkent, 2004, 5-16, 11-211-b
2. Prezident nutqlari. Yoshlarni qo‘llab quvvatlash bo‘yicha takliflar ko‘rib chiqildi. 2022-yil 30-iyun
3. www.wikipedia.com